

УДК

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ЭТНОДИЗАЙН И ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОКИШЕВА АЙДАНА АНВАРОВНА

Магистрант школы дизайна Казахской головной архитектурно-строительной академии

Научный руководитель – УЗАКБАЕВ ТУРАР КУАНЫШЕВИЧ

Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования термина этнодизайн в контексте становления зарубежной и постсоветской теории дизайна. Анализируются исторически-культурные предпосылки его возникновения с современными интерпретациями, а также методологические подходы к определению понятия. Внимание уделяется роли этнодизайна в сохранении культурной идентичности, его формированию как визуального кода национальной культуры. На основе анализа выявлены основные причины терминологической неоднозначности, обозначены перспективные направления дальнейшего развития концепции этнодизайна как способа мышления в дизайне через призму культуры и традиций.

Ключевые слова: этнодизайн, культурная идентичность, этнокультурный код, традиция, орнамент, термин.

Современный этап развития дизайна характеризуется усилением интереса к вопросам национальной идентичности, обусловленной процессами глобализации, унифицирующей предметно-пространственную среду, а также тенденцией к локализации: поиску визуальных, смысловых форм, что отражают культурное своеобразие. В данном контексте особое значение приобретает феномен, обозначаемый термином этнодизайн, который в последние десятилетия активно осваивается в научном дискурсе и в проектной практике. Однако, несмотря на его распространенность, смысловое наполнение остается дискуссионным, а методологические границы размытыми. Данная ситуация осложняется междисциплинарным характером этнодизайна, находящегося на пересечении искусствоведения, культурологии, этнологии и проектных практик. В отечественном и зарубежном научном дискурсе сложились различные подходы к его осмыслению: от стилизации народных традиций до философии соучаствующего проектирования, что влечет за собой терминологическую неоднозначность, затрудняющую консолидацию знаний. До настоящего времени не сформировался единый подход к определению этнодизайна как концепции, не систематизированы историко-культурные предпосылки его возникновения, недостаточно проанализирована его роль в сохранении культурной идентичности, в формировании визуального кода национальной культуры.

На примере Республики Казахстан данная проблема приобретает особую значимость, поскольку этнодизайн выполняет, помимо эстетической функции, политическую роль, а именно является средством визуализации национального суверенитета, а также культурного возрождения в постсоветский период. Государственные программы, например, «Рухани жаңғыру», рост числа локальных брендов, переосмысление орнаментального наследия в графическом дизайне делают Республику Казахстан показательным кейсом для анализа генезиса, дефиниции этнодизайна. Вместе с тем, казахстанский дискурс, как и мировой, сталкивается с терминологическими трудностями, дополненными спецификой кочевого наследия с относительно поздней институционализацией дизайн-образования.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы на примере Республики Казахстан проследить эволюцию понятия этнодизайн, выявив причины его терминологической неоднозначности. Определяя перспективные направления развития концепта.

Возникновение понятия народного, национального в искусствоведении и дизайне XX века

начала XXI века послужило отправной точкой в формировании направления этнодизайн, как отмечает М.С Кухта: «этнодизайн зародился в эпоху модерна и проявился, прежде всего, в следствии традиции формообразования, которая базируется на конкретном этнографическом материале» [1]. Путь от стилистического заимствования к концептуальному осмыслению национального наследия, отражающий глубинные трансформации в теоретической, практической составляющей дизайна на Западе, также в постсоветской традиции, был нелинейным. Парадигма модернизма с установкой на функционализм, аскетичность формы и интернациональным стилем, господствующая в первой половине XX века, провозгласила разрыв между историческими стилями с национальными орнаментальными традициями [2], [3]. По выражению Адольфа Лооса орнамент воспринимался как преступление, а разработанные в Баухаус универсальные принципы формообразования, лишённого локальной специфики, стремились к созданию дизайна для всех [4]. Хэл Фостер отмечает «этот антидекоративный императив является модернистской мантрой, если бы такая могла быть» [5], [6]. Использование этнокультурных мотивов в данный период было возможным только в сувенирной продукции, а также в области высокого дизайна, не получавшего теоретическое осмысление.

Ситуация в контексте постмодернистского пересмотра ценностей модернизма изменяется во второй половине XX века, например, критика универсальности с интересом к региональным особенностям и культурной идентичности привели к переоценке роли традиционного наследия [5], [6]. О. Васкевич подчеркивает, что «в условиях глобализации и унификации визуального пространства необходимость использования традиционных декоративных мотивов, конструктивных принципов с окраской актуализируются, помимо декоративного ресурса, но также как концептуальная основа дизайнерских практик» [7]. Данный поворот в англоязычном дискурсе нашел выражение в развитии таких направлений как партисипаторный дизайн (с англ. соучаствующий дизайн) и этнографический дизайн, в которых акцент сместился с формального цитирования на методы соучаствующего проектирования, учитывая в процессе создания дизайн-объектов культурный контекст с вовлекающими локальными сообществами [8], [9]. В исследовании Питера Вакника, Шанны Дейли, Адити Вермы указывается, что «партисипаторный дизайн представляет собой итеративный, гибкий процесс проектирования, в котором активно используется тесное участие заинтересованных сторон, зачастую конечных пользователей» [10]. По мнению Сингх А., Ромеро Эррера Н., Ван Дейк Х. В., Кейсон Д. В., Стратинг А. Т., «Этнографический дизайн в первую очередь направлен на достижение глубокого контекстуального понимания опыта людей при использовании спроектированного объекта, а также пространств, в которых таковой дизайн находится или может быть реализован» [11].

Траектория формирования этнодизайна в Российской Федерации и на постсоветском пространстве имела свою специфику, что обусловлена глубокими связями профессионального искусства с традиционными народными промыслами, таким образом в начале XX века формировались научные представления о национальном стиле, где этнодизайн выступал важной составляющей данного процесса [12], [13]. В советский период активно развивалась система художественных промыслов, несмотря на идеологическую установку интернационализма, а в союзных республиках формировались школы национального дизайна с ориентированием на переосмысление локальных традиций в контексте современного проектирования [14], [15], [16]. Стоит отметить, что в постсоветском контексте имела особое значение художественная педагогика, активно внедряющая в программы подготовки дизайнеров с 1960-1970-х изучение народного орнамента, традиционных ремесел, в результате поспособствовав формированию понимания этнодизайна не как стилизации, а как метода, опирающегося на глубокое значение этнографического материала [17], [18]. Ю. Афанасьев вводит понятие «этно-стиля», подчеркивая его двойственную природу: этно-стиль выступает формой сохранения культурной идентичности, но также инструментом адаптации традиции к современным условиям [19]. В отличие от западной модели, где этнографический подход в

дизайне часто связывался с критикой колониализма, поиском аутентичности, постсоветская традиция ставила акцент на преемственности с педагогической передачей ремесленных навыков.

В Республике Казахстан процесс формирования этнодизайна обусловлен кочевым наследием с более поздней институализацией дизайн-образования, а традиционное декоративно-прикладное искусство выступило естественной базой. Однако систематическое осмысление в дизайне национального стиля началось в советский период с созданием художественных училищ, а также с приходом выпускников московских, ленинградских вузов.

Стоит отметить, что важнейшим моментом в становлении этнодизайна как самостоятельного концепта стало переосмысление традиционных элементов, таких как орнамент или символ, не как декоративных заимствований, а в качестве носителей глубинных смыслов, так о формировании визуального кода культуры исследователи отмечают, что «культурный код представляет собой специфический язык, с помощью которого могут выражаться национальные ценности» [20]. Анализируя специальные подходы с методами формообразования на основе этнокультурных традиций Юрченко подчеркивает, что в отличие от исторических, культурологических, археологических исследований, стремление дизайнера, прежде всего в том, чтобы выявить те особенности формообразования, которые задают способ построения этнокультурного образца, что означает переход от простого копирования к анализу структурных принципов: ритмической организации орнамента, модульных сеток, цветовых систем, семантических оппозиций [21]. О. В. Панченко указывает, что «этнические мотивы становятся одним из самых продуктивных источников возникновения новых форм, способствующих развитию изобразительного языка» [22].

В результате, к концу XX века - началу XXI века, в теории и практике дизайна сформировалось понятие этнодизайн, как особая область проектной деятельности, в которой традиционное наследие осмысливается как живой, динамический ресурс, который способен питать современное формообразование, обеспечивая трансляцию культурных смыслов. Данный процесс протекал по-разному в западном и российском контексте, но подготовил почву для той терминологической дискуссии, которая развернулась в последующие десятилетия. Специфика Республики Казахстан вписывается в обозначенную общую концепцию, но обладает рядом уникальных черт, требующих отдельного рассмотрения.

Республика Казахстан выступает показательным кейсом для изучения генезиса и трансформации этнодизайна, поскольку здесь данный феномен прошел путь от архаичных ремесел кочевников до актуальных проектов, интегрирующих культурное наследие в глобальный дискурс о дизайне. Проблема дефиниции этнодизайна стоит особенно остро, понятие заполняет содержательный вакуум, возникший при смене культурных парадигм. Можно выделить как минимум три существенных обстоятельства, определяющих локальную специфику генезиса данного феномена.

Ключевым обстоятельством, определившим специфику этнодизайна в Республике Казахстан, является глубокий разрыв культурной преемственности в XX веке. Советский период характеризовался грандиозными социальными экспериментами, последствия которых оказались разрушительными для традиционного уклада. Отмечается, что «стояла реальная угроза нарушения преемственности казахской и национальной идентичности» [23].

Однако, дело не ограничилось только идеологией, исследователи констатируют, что ценностные основания материального наследия кочевой степи оказались во многом утрачены, самобытная логика развития ремесел вытеснена промышленным производством с идеологически унифицированными образцами. Абылхожин Ж. Б. указывает на этот процесс, описывая его как «разрушение основ традиционного хозяйственно-культурного типа деятельности в результате насильственной коллективизации и седентаризации казахов в 1920-1930-х гг» [24]. Иными словами, ломался не просто экономический уклад, а культурная матрица, веками определявшая эстетические функциональные характеристики предметного мира.

На сегодняшний день в Республике Казахстан возрождение традиций воспринимается как восстановление исторической преемственности. Данный процесс нельзя назвать простым, поскольку он сопряжен с немалыми трудностями, связанными с реконструкцией утраченного. В этом заключается уникальная специфика локального контекста для дизайна, что вынужден не столько органично развивать традицию, сколько заново ее конструировать через обращение к архетипам и реконструированным смыслам. В свою очередь, указанное обстоятельство порождает терминологический вакуум, в котором понятие этнодизайн стремится заполнить пространство между утраченным прошлым с проектируемым будущим.

Во-вторых, множественность трактовок этнодизайна, от воссоздания утраченных техник до современного переосмысления национального кода, отражает концептуальный раскол, существующий между материальным наследием и современными проектными практиками. Исследования показывают, что активные трансформации в обществе «обнажили проблему расколотого общества и неоднозначности перспектив этнического развития» [25]. Также раскол проявляется в осмыслении самого понятия этнодизайн. С одной стороны, существует научно-академический подход, уходящий корнями в советскую парадигму, которая рассматривает этничность через призму иерархии народов, сводя дизайн к этнографической стилизации. С другой, современный проектный подход, который в условиях глобализации и массовой культуры стремится использовать этномотивы как гибкий инструмент для создания новых смыслов, конкурентоспособного бренда на международном уровне. Подчеркивается, что диалог между этнической и гражданской идентичностью остается открытым, неоднозначным, а в стратегиях государственного строительства сталкиваются различные нарративы и риторика.

Этнодизайн в Республике Казахстан становится полем концептуальных дискуссий, в которых сталкиваются различные представления о том, что следует считать подлинным наследием и его поверхностной имитацией. В образовательных программах появляется курс этнодизайн, что подчеркивает необходимость в теоретическом осмыслении данной разобщенности, а также попытке найти между этими полюсами консенсусный язык.

В-третьих, обостряющее проблему дефиниции этнодизайна, напрямую связано с активным включением этнических мотивов в самые разные сферы, от коммерческих проектов до государственных инициатив. На фоне всеобщего интереса к локальной идентичности с ее визуализацией возникает естественный, до конца не разрешенный вопрос, что именно можно считать аутентичным этнодизайном, а что поверхностной стилизацией или этническим декором без глубокого содержания. Этнические мотивы в Республике Казахстан находятся в тренде, проникая в моду, архитектуру, а местные компании активно осваивают проектирование для легкой промышленности, ювелирного дела и городской среды [26]. В исследованиях Нуркушевой Л., Ашимовой А. также отмечается, что «на практике культурное содержание проектов нередко остается символическим, оторванным от конструктивных и системных решений» [27]. Оно порождает устойчивый разрыв в самой логике проектирования, в частности формируются технически безупречные, но культурно нейтральные объекты одновременно с выразительными, но декоративными решениями, не имеющей глубокой связи с традицией. Ярким примером данной проблемы выступает ситуация с использованием казахского орнамента. Министерством культуры и информации Республики Казахстан было организовано мероприятие, где обсуждалась проблема сохранения национального культурного кода, а в статье Жанны Садыковой и Дамили Суюндыковой отмечается, что «сочетание эмоционального дизайна и этнодизайна демонстрирует потенциал их возрождения с помощью современных визуальных систем, сохраняя при этом культурные коды» [28]. В результате стирается исходный смысл символов и знаков, а их культурная функция подменяется внешней декоративностью.

Специфика Республики Казахстан актуализирует немаловажный аспект, что перед государством и креативными индустриями стоит задача в поиске баланса между аутентичностью с коммерциализацией этноэстетики. Авторами подчеркивается, что

«традиционные элементы (орнамент, форма юрты, природные материалы, звучание народных инструментов) творчески переосмысливаются и приобретают новое значение в глобальном контексте» [29]. Между тем, существует риск подмены глубинного культурного кода его поверхностной имитацией, рассчитанной на массового потребителя.

Опыт Республики Казахстан, в рамках которого традиционное наследие активно интегрируется в практики современного проектирования, требует формирования последовательной теоретической рефлексии. В противном случае разрыв между богатой культурной традицией и способами ее воплощения на практике может усугубляться, а сам термин этнодизайн рискует утратить содержательную определенность, превратившись в формальный, семантически размытый маркер национального стиля. Популяризация культурного наследия не должна подменять его осмысленное сохранение и интерпретацию, а методы, границы этнодизайна нуждаются в четком теоретическом обосновании. При таком подходе этнические мотивы способны выйти за пределы декоративной функции, став полноценным инструментом конструирования национальной идентичности.

Отдельного внимания заслуживают попытки определить этнодизайн через более частные категории. Например, в Республики Казахстан активно используется понятие «этнофутуризм», отражающее стремление исследователей и дизайнеров выйти за рамки традиционного понимания этнодизайна. Сама необходимость введения новой дефиниции (как и множества других: этношик, номадский минимализм) косвенно свидетельствует о неудовлетворенности устоявшимися границами этнодизайна как термина [29]. Развитие дизайна охарактеризовано активным переосмыслением традиционного наследия через концепцию этнофутуризма. Исследование М. Жангужиновой является одним из существенных в данной области, а актуальностью направления выступает «теоретико-методологическое обоснование интеграции формы идентичности национальных культурных ценностей с устойчивым развитием аутентичности стиля кочевников» [30]. По этой трактовке следует, что этнофутуризм является полноценной теоретико-методологической стратегией, что расширяет его понимание от стилистического приема до образовательной концепции, способствующей развитию глобального контекста в обучении истории костюма.

Эмпирическим примером реализации приведенной выше парадигмы можно рассмотреть бренд одежды «Global nomads», применяемые в рамках этого проекта дизайн стратегии, согласно выводу, дают возможность переводить традиционные культурные паттерны, коды на современный язык коммерчески успешной одежды. Анализ инструментов бренда показывает каким образом историческое наследие адаптируется к глобальным трендам, формируя новые подходы понимания моды как средства модернизации с сохранением культурной идентичности.

Не менее примечательным примером является обращение к традиционному казахскому головному убору невесты «Саукеле», поскольку его символизм дает возможность выявить визуальные коды и проследить их адаптацию в современной казахстанской моде. Статья М. Жангужиновой вносит вклад в «научно-теоретическое обоснование казахских культурно-исторических традиций и принципов этнического стиля как идентификации в условиях глобализации, формирующих устойчивый дизайн одежды» [31]. Исследование показывает, как интегрируются этнические мотивы в практику «slow fashion», что свидетельствует о формировании осмысленного подхода к наследию.

Обращение к понятию этнофутуризм и другим терминологическим инновациям представляет собой попытку наполнить понятие этнодизайн новым, более сложным содержанием, выходящим за рамки простого цитирования этнических форм. Указанная попытка, как и множественность возникающих дефиниций, лишь подчеркивает, что работа по теоретическому осмыслению феномена далека от завершения.

Несмотря на активное использование термина этнодизайн в научном, профессиональном дискурсе, его содержание остается дискуссионным. В современных литературных источниках можно выделить несколько ведущих подходов определения, каждый из которых по-своему

важен для понимания его сущности. В широком смысле под этнодизайном понимается «направление дизайна, вид художественно-творческой деятельности, включающий в себя проектирование и создание функциональных, эстетически ценных объектов современной предметной среды на основе этнического искусства» [32]. О. Тихомирова, в частности, подчеркивает, что в продукте нет выраженных приоритетов какой-то одной культуры или стиля, все его элементы трактуются как равноценные и равнозначные. Более того, она настаивает на важном отличии: объект этнодизайна представляет собой современный дизайнерский продукт, созданный нашим современником и предназначенный для современного утилитарного использования. Также, помимо изучения наследия народного искусства, он предполагает его творческое применение, в отличие от простой реконструкции, которая не создает ничего нового с точки зрения дизайна.

В более широком методологическом ключе ряд исследователей предполагает рассматривать этнодизайн в трех вариантах: как идею, как творческий метод и как деятельность. Заданный подход акцентирует внимание на конечном продукте, процессе мышления и проектирования, где этнические мотивы служат системой культурно-эстетических связей. Существует и иная точка зрения, согласно которой этнодизайн предстает философией, способом мышления о дизайне через призму культуры и традиции, что подразумевает глубокое продвижение в семантику, технологию и историко-культурный контекст, что особенно актуально для школ дизайна.

Следует отметить различие в понимании этнодизайна, например, «этнодизайн в русскоязычном пространстве ориентирован на этнокультурное наследие и бренд этничности, в англоязычном, на методы совместного дизайна» [33]. Представленная бинарность находит свое отражение и в казахстанском дискурсе, где зачастую смешиваются задачи сохранения наследия через проектирование с задачей созданием нового продукта на его основе.

Таблица 1. Критерии разграничения этнодизайна и смежных явлений.

Критерий	Глубина проработанности	Семантика	Функциональность	Авторство/ метод
Этнодизайн	Структурный Анализ: выявление ритмической организации, модульных сеток, семантических оппозиций, лежащих в основе народного творчества.	Сохранение, сознательное переосмысление культурного кода. Предполагает грамотность и понимание глубинного смысла.	Создание современного дизайн-продукта, рассчитанного на его прямое, практическое применение в существующей предметной среде.	Индивидуальная проектная стратегия, творческое переосмысление наследия, баланс между традицией и инновацией. Восприятие традиции как динамичной развивающейся системы, а не застывшего образца.
Стилизация/ сувенирная продукция в этно-стиле	Поверхностное копирование: орнамент, символ, формально, декоративно.	Игнорирование, утрата изначального сакрального, функционального смысла.	Продукт часто носит декоративно-прикладной, коллекционный характер.	Тиражное воспроизведение готовых штампов. Часто анонимно, ориентировано на массовый спрос без концептуальной рефлексии

В контексте Республики Казахстан такое противопоставление ярко проявляется в

разнице между концептуальным, авторским подходом, (как в упомянутом выше этнофутуризме бренда «Global Nomads») и чисто сувенирным подходом, где орнамент тиражируется без понимания его смысла. Проблема усугубляется тем, что потребители нередко воспринимают этнические элементы через призму сувенирной продукции, а процесс сувениризации этничности ведет к «товаризации этничности и превращению ее в расходный туристический продукт (сувенир)» [34]. В то же время по-настоящему концептуальные вещи, созданные в рамках этнодизайна, часто не сводятся к простому напоминанию. Они способны выполнять роль личного высказывания, становясь частью идентичности пользователя, отражая глубокие процессы взаимодействия с культурным наследием.

Этнодизайн важный инструмент визуализации национального суверенитета и культурного возрождения. Авторы фундаментального труда по данной теме, создав теоретическую основу парадигмы рассмотрения этнокультурного кода как одного из основных элементов формирования культурной идентичности казахстанцев, подчеркивают трансформацию казахского национального костюма «из части культуры одного народа в элемент идентичности многонационального казахстанского общества» [35]. Вдобавок, интеграция культурного наследия в образовательные программы по дизайну, где существует специализированный курс этнодизайн, способствующий переходу от поверхностного использования культурных образов к их полноценному включению в проектную логику и поиску нового практического применения. В глобализирующемся мире этнодизайн становится важнейшим каналом трансляции и переосмысления культурного кода нации.

Причины терминологической неоднозначности тесно переплетаются друг с другом. Этнодизайн находится на стыке искусствоведения, культурологии, этнологии и проектных дисциплин, а у каждой области своя точка зрения. Искусствовед может рассматривать орнамент в плоскости эстетики и композиции; культуролог, как код и носитель смыслов; этнограф частью быта и ритуала; а практикующий дизайнер воспринимает, как формообразующий элемент. В итоге один и тот же объект получает принципиально разное теоретическое осмысление. Оно прослеживается в современных семиотических исследованиях казахского орнамента, где его предполагают рассматривать целостной знаково-семиотической системой, связанную с музыкой, поэзией и многое другое. Между тем, для дизайна как таковое признание орнамента знаково-семантической системой не означает автоматического наличия методик, позволяющих транслировать заложенные в нем смыслы в конкретные проектные решения в частности разработка эргономичного предмета или создания визуальной айдентики.

Далее, разрыв между теорией с практикой, что особо заметен в Республике Казахстан. С одной стороны, имеется богатая этнографическая традиция, ориентированная на описание, систематизацию и сохранение культурного наследия; с другой, деятельность дизайнеров в создании новых объектов на основе культурных кодов, зачастую не подкреплена методическим инструментарием для глубокой проработки наследия. Следствием того, становится языковая терминологическая несовместимость этнографии с дизайном.

Таблица 2. Сравнительная характеристика подходов к традиционному наследию.

	Основная задача	Подход	Ключевые понятия	Язык
Этнография	Описывать, интерпретировать и сохранять традиции.	Изучение, классификация, реконструкция смыслов.	Семиотика, ритуал, культурный код, аутентичность.	Гуманитарно-аналитический (смыслы, контекст).
Дизайн	Создавать новые функциональные	Формообразование, конструирование,	Композиция, эргономика,	Проектно-технический

	объекты на основе традиции.	технологическая реализация.	функция, коммерция.	(материал, технология).
Итог	Единый понятийный аппарат, связывающий данные сферы, не сформирован. В науке существуют отдельные теоретико-методологические подходы, что не сложились в универсальную, единую систему.			

В науке и образовании сложился ряд методологических разработок, от анализа традиционного искусства как базы для профессиональной подготовки дизайнеров до создания образовательных моделей интеграции культурного кода в промышленный дизайн и концепции этнофутуризма. Тем не менее, отмеченные подходы остаются разрозненными, преимущественно локализованными в образовательной сфере, не образуя единой системы.

Следует подчеркнуть проблему идентификации мотивов. Наглядным примером терминологической сложности выступает орнаментальный мотив как бараний рог (қошқар мүйіз), что является архетипическим символом кочевой культуры. Бараний рог встречается в орнаментике многих тюркский народов (у казахов, киргизов, башкиров, туркменов), что затрудняет его однозначную идентификацию, порождая споры о границах национального и этнического в дизайне. Для сравнения уместно обратиться к более специфичному знаку, такому как амулет (тұмарша), который сохраняет апотропейную, эстетическую функцию, воспринимаясь в современных практиках преимущественно как дань традиции, что позволяет рассматривать его маркером локальной идентичности в отличие от пантюркского мотива.

Подводя итог статьи, предлагается следующее авторское определение рассматриваемого феномена. В Республике Казахстан этнодизайн представляет собой направление деятельности дизайнера, основанное на критическом переосмыслении традиционного декоративно-прикладного наследия. Направленное на интеграцию этнокультурных кодов в современный предметный мир, что позволяет сохранить культурную идентичность в условиях глобализации. В отличие от простого цитирования мотивов, этнодизайн предполагает выявление структурных принципов формообразования (ритм, модульность, симметрия) с их адаптацией к функциональным, эстетическим, технологическим требованиям настоящего времени.

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов относительно генезиса и дефиниции этнодизайна на примере Республики Казахстан. Этнодизайн прошел путь от стилизации архаичных орнаментов до концептуального осмысления традиционного наследия. Этнические мотивы представляют собой бренд идентичности Республики Казахстан на международном уровне, однако терминологическая дискуссия остается открытой. Фиксируется устойчивый разрыв между академическим знанием и проектной практикой. Специфика Республики Казахстан заключается в относительно позднем, но динамичном становлении национальной дизайн-школы. Процесс ускоряется в результате активной государственной поддержки, о чем свидетельствуют образовательные программы интеграции культурного наследия. Высокий потенциал для создания собственной научной школы этнодизайна подтверждается тем, что традиция декоративно-прикладного искусства источником творческого вдохновения, а их интерпретация важным инструментом формирования национальной идентичности. Среди перспективных направлений следует выделить развитие этнодизайна как способа мышления через культуру и традицию. Интеграцию опыта Республики Казахстан в мировые тренды.

Приоритетной задачей выступает систематизация культурного этнодизайна и формирование его национальной школы, в рамках которой образование базируется на системной методологии, объединяющей традиционные ремесленные практики с современными алгоритмами проектной деятельности. Отсутствие указанной систематизации, как показано в данном исследовании, неизбежно приводит к тому, что дискурс об этнодизайне в Республики Казахстан ограничивается описательным уровнем, не выходящим к конструктивному теоретическому обобщению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Кухта М.С. Этнодизайн как основа формирования толерантного отношения к традициям разных культур // Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 159-162.
2. Левшина М.Н. Баухаус и культура цветоформы // Вестник СПбГИК. СПб., 2025. № 3. С. 36-41.
3. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Становление универсального проектного метода в первых школах дизайна Баухауса и ВХУТЕМАСа в 1920-е гг. // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 5 (12). С. 104-106.
4. Loos A. Ornament and Crime: Selected Essays. Riverside, Calif.: Ariadne Press, 1998. 204 p.
5. Foster H. Design and Crime (and Other Diatribes). London; New York: Verso, 2003. P. 19.
6. Schafte D. The Order of Ornament, The Structure of Style: Theoretical Foundations of Modern Art and Architecture. New York: Cambridge University Press, 2002. 292 p.
7. Vaskevich O. Ethnocultural heritage as a source of formation in contemporary design // The Ethnology Notebooks. 2025. No. 5. pp. 1180-1187.
8. Blomberg J., Karasti H. Ethnography: positioning ethnography within participatory design // Routledge International Handbook of Participatory Design / Eds. J. Simonsen, T. Robertson. London: Routledge, 2012. pp. 86-116.
9. Miller C. Design Anthropology // Oxford Research Encyclopedia of Anthropology / Ed. M. Aldenderfer. New York: Oxford University Press, 2019. URL: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.7> (accessed: 03.04.2026).
10. Wacnik P., Daly S., Verma A. Participatory design: A systematic review and insights for future practice // Design Science. 2025. Vol. 11. e21. DOI: <https://doi.org/10.1017/dsj.2025.10009>. Available also as preprint: arXiv:2409.17952 (2024).
11. Singh A., Romero Herrera N., van Dijk H. W., Keyson D. V., Strating A. T. Envisioning 'anthropology through design': A design interventionist approach to generate anthropological knowledge // Design Studies. 2021. Vol. 76. Article 101014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.destud.2021.101014> (accessed: 03.04.2026).
12. Народные художественные промыслы РСФСР. История и современность: Сборник научных трудов НИИХП. Вып. 31 / Разина Т.М., Мамонтова Н.Н., Большова С.И., Попова Л.М. М.: Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП). 1991. 180 с.
13. Sivash, I. O. Conceptual Foundations of Ethno-Design in Ukraine (Концептуальні засади етнодизайну в Україні). Bulletin of the National Academy of Culture and Arts Management, 2018. No. 3. pp. 416-420. Kyiv: National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. (in Ukrainian)
14. Березина Е.С. «Кто мы, кустари или художники?»: дискуссии о художественных промыслах 1920-1930-х годов // Вестник Пермского университета. История. 2019. Т. 37, № 2. С. 63-74.
15. Кузмичева М.В. Вхутемас: его роль в развитии дизайна XX-XXI века // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 10. С. 96-99.
16. Шульгина О.М. Новая жизнь Советской Чукотки в гравированных моржовых клыках (из собрания предметов чукотско-эскимосского косторезного искусства МАЭ РАН) // Этнография. 2024. № 2 (24). С. 138-161.
17. Руденченко А.А. Этнодизайн: организационно-педагогические условия проектирования творческой образовательной среды художественных учебных заведений // Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. № 3 (18). С. 123-131.
18. Ленсу Я.Ю. Дизайн и государство: уроки СССР // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14-15 апр. 2021 г. Минск:

- БГУ, 2021. С. 146-150.
19. Afanasiev, Yu. Ethnostyle in the Context of Ethnocultural, National and Globalization Paradigms (Етностиль у контексті етнокультурної, національної та глобалізаційної парадигм) // *Mystetstvoznavchi zapysky: collection of scientific papers*. Kyiv: Millennium, 2011. Issue 19. pp. 197-202. (in Ukrainian)
 20. Solovei, V. Building Salavei Brand Platform with Belarussian Cultural Code. Master's thesis. Faculty of Creative Industries, Educational Programme "Fashion". Moscow: Higher School of Economics, 2025.
 21. Yurchenko, I. A. Special Approaches and Methods of Form-Making of Design Objects Based on Ethnocultural Traditions (Спеціальні підходи та методи формотворення дизайн-об'єктів на основі етнокультурних традицій) // *Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts*. 2014. No. 8. pp. 42-47. (in Ukrainian)
 22. Панченко О.В. Образная концепция в графическом дизайне на основе этнокультурных мотивов // *Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна*. 2016. № 1. С. 26-31.
 23. Асанова С.А., Капаева А.Т. Некоторые аспекты истории казахской культуры второй половины XX века // *Asian Journal "Steppe Panorama"*. 2025. Т. 9, № 1. С. 129-142. DOI: doi.org/10.51943/2710-3994_2022_29_1_129-142
 24. Абылхожин Ж. Б., Крупко И. В. Идеологические дискуссии и поиск исторической субъектности казахстанско-го общества в XX веке // *Новые исследования Тувы*. 2024. № 3. С. 265-278. DOI: <https://doi.org/10.25178/nit.2024.3.15>
 25. Нурбаев Ж. Социально-культурные механизмы формирования казахской идентичности в условиях имперской и советской модернизации // *Том 3*. 2023. № 78. DOI: 10.51889/2959-6017.2023.78.3.002
 26. Ипполитов С.С. Промышленный дизайн и архитектура Республики Казахстан: национализация визуальной среды // *Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение. Art Heritage. Research. Storage. Conservation*. 2023. № 2. С. 43-56. DOI: 10.24412/2782-5027-2023-2-43-56
 27. Нуркушева Л., Ашимова А. Встраивание казахского культурного наследия в промышленный дизайн-образование для устойчивых практик // *Central Asian Journal of Art Studies*. 2025. Т. 10. № 4. С. 269-284. DOI: 10.47940/cajas.v10i4.1157
 28. Садыкова, Ж., Суюндыкова, Д. Жаһандану жағдайында сакралды рәміздерді сактаудың эмоционалық дизайн мен білім арқылы жүзеге асуы // *Проблемы инженерной графики и профессионального образования*. 2025. Т. 76. № 1. С. 64-78. DOI: <https://doi.org/10.32523/2220-685X-2025-76-1-64-78>
 29. Naizabayeva G.A. [et al.] Reconfiguration of Kazakh Ethnoaesthetics: Searching for New Artistic Paradigms in the Context of Cultural Globalization // *Bulletin of the Karaganda University. Fundamental and Experimental Biology*. 2025. Vol. 30. Iss. 4(120). P. 267-276.
 30. Zhanguzhinova M. Y., Talgatbekova A. M., Ezieva M. M., Turumkozayeva Zh. S. The ethnofuturism of Kazakhstan's clothing brand "Global Nomads" in the Fashion Design // *Вестник Алматинского технологического университета*. 2024. № 4 (146). С. 192-201. DOI: 10.48184/2304-568X-2024-4-192-201
 31. Жангужинова М. Е., Талғатбекова А. М., Рысбаева И. А., Кожабергена К. Д. Коллекция одежды - «Саукеле»: интеграция традиций в контексте slow fashion // *Вестник Алматинского технологического университета*. 2025. № 149 (3). С. 231-241. DOI: <https://doi.org/10.48184/2304-568X-2025-3-231-241>
 32. Тихомирова О. М. Современные тенденции освоения традиционного искусства // *Национальные культуры Урала. Традиционная народная культура в контексте современной цивилизации: материалы X Всероссийской научно-практической конференции*. Екатеринбург: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, 2014. С. 72-78

33. Головнёв А. В., Куканов Д. А., Конькова Ю. С. Этнодизайн: искусство vs наука // Уральский исторический вестник. 2020. № 3 (68). С. 6-15. DOI: 10.30759/1728-9718-2020-3(68)-6-15
34. Перевалова, Е. В., Киссер, Т. С., и Конькова, Ю. С. Сувенир и этничность (Опыт Ямала и Таймыра) // Кунсткамера. 2021. №4 (14).
35. Косцова А., Мугжанова Г., Трофимов В., Попов Ю., Асылбекова А. Парадигма этнодизайна одежды как элемента культурной идентичности казахстанцев // Вестник Алматинского технологического университета. 2025. Т. 2, № 1. С. 26-36. DOI: <https://doi.org/10.63464/3079-3394-2025-1-26-36>